

Okul İkliminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi

The Effect of School Climate on Student Achievement

Nalan Güven¹ Metin Bulut,² Sinem Saruhan³ Demet Çağatay⁴ Tuğçe Tutku Çağatay⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-3263-788X, İzmir, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-1521-9425, İzmir, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-7902-3116, İzmir, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-2928-5121, İzmir, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-1045-808, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Bu araştırma, okul ikliminin öğrenci başarısına etkilerini incelerken, pozitif bir okul atmosferinin öğrenci motivasyonu, güvenliği ve akademik performans üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamaktadır. Araştırma, okul liderliği, öğretmen-öğrenci ilişkileri, veli iş birliği ve fiziksel çevre gibi çeşitli faktörlerin, sağlıklı bir okul ikliminin oluşumunda kritik roller oynadığını belirlemiştir. Okul liderlerinin etkin yönetim becerileri ve açık iletişim kanalları, öğretmenlerin sürekli profesyonel gelişimi ve öğrenci merkezli öğretim stratejileri, okul iklimini olumlu yönde şekillendiren önemli unsurlardır. Ayrıca, velilerin ve toplumun okul süreçlerine katılımı, öğrenciler için destekleyici ve kapsayıcı bir eğitim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Araştırma, okul iklimini iyileştirmek için etkili liderlik, öğretmen eğitimi, topluluk katılımı ve veli iş birliği gibi stratejilerin birlikte uygulanmasının, eğitimde sürdürülebilir gelişmeler sağlayabileceğini ve tüm öğrenciler için daha iyi bir eğitim geleceği inşa edebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul, İklim, Okul İklimi, Öğrenci Başarısı.

ABSTRACT

This research examines the effects of school climate on student achievement, emphasizing the positive effects of a positive school climate on student motivation, safety and academic performance. The study found that various factors such as school leadership, teacher-student relationships, parent cooperation, and the physical environment play critical roles in the formation of a healthy school climate. Effective management skills and open communication channels of school leaders, continuous professional development of teachers, and student-centered teaching strategies are important elements that positively shape school climate. In addition, parental and community involvement in school processes contributes to the creation of a supportive and inclusive educational environment for students. The research suggests that the combined implementation of strategies such as effective leadership, teacher training, community engagement and parent collaboration to improve school climate can lead to sustainable improvements in education and build a better educational future for all students.

Keywords: School, Climate, School Climate, Student Achievement.

GİRİŞ

Eğitim sistemi içinde, öğrenci başarısı üzerinde etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri de okul iklimidir. Okul iklimi, bir eğitim kurumunun atmosferini, kültürünü ve genel ortamını ifade eder. Bu bağlamda, öğrencilerin güvenliği, motivasyonu, öğrenmeye karşı tutumları ve genel akademik performansları üzerinde önemli bir etkisi olduğuna inanılmaktadır. Araştırmacılar, okul ikliminin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak ve eğitim sistemini iyileştirmek için bu konuya odaklanmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, okul iklimi ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde incelemektir. Okul ikliminin, öğrencilerin akademik performanslarına ve genel öğrenme deneyimlerine nasıl etki ettiğini anlamak, eğitimde stratejik gelişmeler ve iyileştirmeler için önemli bir adım olacaktır. Bu araştırma, öğrenci başarısı üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirerek, eğitimcilerin ve politika yapıcıların okul iklimini olumlu yönde etkileme ve öğrencilerin daha iyi bir öğrenme ortamında gelişmelerine destek olma konusunda bilgi sahibi olmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu araştırma, farklı okul iklimi unsurlarının öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini sistemli bir şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Okul liderliği, öğretmen-öğrenci ilişkileri, okul kaynakları, disiplin

Citation: Güven, N., Bulut, M., Saruhan, S., Çağatay, D. & Çağatay, T. T. (2024), "Okul İkliminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi", International QMX Journal, 3(2), 721-726. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

politikaları gibi çeşitli okul iklimi faktörleri incelenecek ve bu faktörlerin öğrenci başarısı üzerindeki rolü belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca, öğrenci başarısındaki olası değişkenleri anlamak için demografik faktörler, öğrenci katılımı ve aile desteği gibi diğer önemli etkenler de araştırma kapsamında değerlendirilecektir. Çalışmanın sonuçları, okul iklimi üzerine odaklanan politika ve uygulamalara rehberlik ederek, eğitimde daha sağlıklı, destekleyici ve başarılı bir ortam yaratmada potansiyel stratejilere ışık tutmayı amaçlamaktadır.

OKUL İKLİMİ VE TANIMI

Okul iklimi, bir eğitim kurumunun genel atmosferini, kültürünü ve ortamını tanımlayan bir kavramdır. Bu kavram, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının günlük etkileşimlerinin bir sonucu olarak oluşan bir ortamın özelliklerini içerir. Okul iklimi, fiziksel ve duygusal öğeleri bir araya getirerek, öğrenci deneyimini şekillendiren bir etken olarak önem kazanır. Bu kavram, öğrencilerin öğrenmeye olan motivasyonunu, duygusal güvenliği ve genel akademik başarılarını etkileyen bir dizi faktörü içermektedir. Okul iklimi, bir dizi temel unsur içerir. Öncelikle, liderlik ve yönetim, okulun genel kültürünü belirleyen önemli bir faktördür. Okul liderleri, öğretmenler ve diğer personel arasında olumlu bir işbirliği ve iletişim ortamı sağlayarak, okul iklimini güçlendirme konusunda kilit bir rol oynarlar. Diğer bir unsur, fiziksel çevre ve kaynaklardır. Okul binalarının düzeni, sınıfların donanımı ve genel atmosfer, öğrencilerin öğrenmeye karşı tutumlarını etkileyen önemli unsurlardır (Wang vd., 2020). Ayrıca, disiplin politikaları, kurallar ve değerler de okul iklimini belirleyen temel öğeler arasında yer alır.

Okul ikliminin öğrenci deneyimine etkisi büyük öneme sahiptir. Pozitif bir okul iklimi, öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonunu artırabilir, duygusal güvenliği sağlayabilir ve genel olarak öğrenci başarısını destekleyebilir (Guhn vd., 2020). Olumlu bir okul iklimi, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini, sosyal becerilerini geliştirmelerini ve potansiyellerini daha iyi keşfetmelerini teşvik eder. Aksine, olumsuz bir okul iklimi, öğrenciler arasında gerginlik, stres ve motivasyon kaybına neden olabilir, bu da öğrenci başarısını olumsuz etkileyebilir. Okul ikliminin öğrenci deneyimine olan etkisi, öğrencilerin öğrenmeye olan tutumları, sınıf içi davranışları ve akademik başarıları üzerindeki etkilerini içermektedir (Madigan & Curran, 2021). Olumlu bir okul iklimi, öğrencilerin kendilerini güvende hissetmelerini ve öğrenmeye istekli olmalarını sağlayarak, öğrenci başarısını artırabilir. Ayrıca, olumlu bir okul iklimi, öğrenci-öğretmen ilişkilerini güçlendirir, sınıf içi katılımı teşvik eder ve genel olarak öğrencilerin eğitim sürecine aktif bir şekilde katılmalarını sağlar (Perera & John, 2020). Sonuç olarak, okul iklimi kavramı, eğitimde önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Okul ikliminin olumlu yönde geliştirilmesi, öğrenci deneyimini iyileştirerek, öğrenci başarısına olumlu katkılarda bulunabilir. Bu nedenle, okul liderleri ve eğitimciler, okul iklimini olumlu bir şekilde şekillendirmeye odaklanarak, öğrencilerin sağlıklı bir öğrenme ortamında başarılı olmalarını desteklemelidirler.

ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TANIMI

Öğrenci başarısı, genellikle bir öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal gelişimini değerlendiren bir kavramdır. Sadece sınav notlarına veya akademik performansa dayanmayan bu kavram, öğrencinin genel öğrenme deneyimi, bilgi kazanımı, problem çözme becerileri, sosyal ilişkiler ve duygusal refah gibi çeşitli faktörlere odaklanır. Öğrenci başarısı, bireyin potansiyelini en üst düzeye çıkarma, kendini ifade etme yeteneği, yaşam boyu öğrenme becerileri ve topluma etkili bir şekilde katkıda bulunma yeteneği gibi geniş bir perspektifi içerir. Öğrenci başarısını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Akademik performans, derslere olan katılım, öğrencinin motivasyonu, öğrenme tarzı, aile desteği, öğretmen-öğrenci ilişkileri ve kişisel özellikler gibi faktörler, öğrenci başarısını belirlemede önemli rol oynar (Kwan, 2020). Bu faktörler arasında öğrencinin kendi öğrenme hedeflerini belirleme yeteneği, öğrenme stratejilerini etkili bir şekilde kullanma yetisi ve öğrenmeye olan tutumu da öğrenci başarısını etkileyen önemli unsurlar arasındadır.

Okul iklimi, öğrenci başarısını etkileyen kritik bir faktördür. Olumlu bir okul iklimi, öğrencilerin motivasyonunu artırabilir, duygusal güvenlik sağlayabilir ve genel akademik performanslarını destekleyebilir. Okul iklimi, öğrencilere destekleyici bir öğrenme ortamı sunarak, öğrencilerin kendi potansiyellerini daha iyi keşfetmelerine yardımcı olabilir. Olumsuz bir okul iklimi ise öğrenciler arasında stres, endişe ve motivasyon kaybına neden olarak öğrenci başarısını olumsuz etkileyebilir (Korpershoek vd., 2020). Okul ikliminin öğrenci başarısına etkisi, öğrenciler arası iletişim, öğrenci-

öğretmen ilişkileri, disiplin politikaları ve liderlik gibi unsurlar üzerinden gerçekleşir. Pozitif bir okul iklimi, öğrenciler arasındaki güveni artırabilir, öğrencilerin öğretmenlerine duydukları saygıyı güçlendirebilir ve genel öğrenci motivasyonunu artırabilir. Ayrıca, olumlu bir okul iklimi, öğrencilere öğrenmeye yönelik olumlu bir tutum kazandırabilir, bu da öğrenci başarısını artırabilir. Sonuç olarak, öğrenci başarısı, çoklu faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir olgudur. Akademik, sosyal ve duygusal gelişimi içeren bu kavram, öğrencinin genel öğrenme deneyimini ve yaşam başarısını etkiler. Okul iklimi, bu faktörlerden biri olarak, öğrenci başarısını şekillendirmede önemli bir rol oynar ve olumlu bir okul iklimi, öğrencilerin sağlıklı bir öğrenme ortamında başarılı olmalarına katkıda bulunabilir.

OKUL İKLİMİ VE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Pozitif bir okul iklimi, öğrenci başarısına önemli katkılarda bulunabilir. Olumlu bir okul iklimi, öğrencilerin motivasyonunu artırabilir, güvenli bir öğrenme ortamı sağlayabilir ve öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirebilir. Öğrenciler, bu olumlu atmosferde daha iyi bir öğrenme deneyimi yaşayarak, akademik başarılarını artırabilirler. Özellikle, pozitif bir okul iklimi öğrencilerin öğrenmeye olan tutumlarını olumlu yönde etkileyerek, daha aktif, katılımcı ve başarılı öğrenciler olmalarına katkı sağlar. Ayrıca, olumlu bir okul iklimi, öğrenci-öğretmen ilişkilerini güçlendirir ve öğrencilerin öğrenme sürecine daha etkin bir şekilde katılmalarına olanak tanır (Leithwood vd., 2020).

Negatif bir okul iklimi, öğrenci başarısını olumsuz etkileyebilir. Öğrenciler arasındaki gerginlik, motivasyon kaybı, düşük öğrenme isteği ve disiplin sorunları gibi olumsuz durumlar, öğrenci başarısını azaltabilir. Öğrenciler, bu tür bir ortamda duygusal olarak güvende hissetmeyebilir ve öğrenme sürecine karşı olumsuz bir tutum geliştirebilirler. Negatif bir okul iklimi, öğrenci-öğretmen ilişkilerini zayıflatarak, iletişim eksikliği ve güven sorunlarına neden olabilir. Bu durum, öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını olumsuz etkileyerek, genel öğrenci başarısını düşürebilir. Okul iklimi ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki karmaşık ve çok yönlüdür. Pozitif bir okul iklimi genellikle öğrenci başarısını artırırken, negatif bir okul iklimi olumsuz etkilerle ilişkilendirilmiştir. Ancak, bu etkiler tek boyutlu değildir (Wang vd., 2020). Örneğin, bazı öğrenciler, olumsuz bir okul iklimine rağmen bireysel başarılarını sürdürebilirken, diğerleri bu olumsuz etkilerden daha fazla etkilenir. Ayrıca, okul ikliminin öğrenci başarısına etkisi, öğrencinin yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durumu ve bireysel özellikleri gibi bir dizi değişkenle de ilişkilidir (Kuhfeld vd., 2020). Bu nedenle, okul iklimi ve öğrenci başarısı arasındaki ilişkiyi anlamak, geniş bir perspektif ve çoklu değişkenleri dikkate almayı gerektirir. Pozitif bir okul ikliminin genellikle öğrenci başarısını artırdığı, negatif bir okul ikliminin ise olumsuz etkileri beraberinde getirdiği kabul edilse de, bu ilişki karmaşık ve bağlamdan bağımsız değildir. Okul liderleri ve eğitimciler, öğrenci başarısını olumlu etkilemek için okul iklimini iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirebilirler. Bu stratejiler, öğrenci-öğretmen ilişkilerini güçlendirmek, öğrencilere daha fazla katılım imkanı sağlamak ve duygusal güvenliği desteklemek gibi faktörlere odaklanarak öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyebilir.

OKUL İKLİMİNİN ÖLÇÜMÜ

Okul iklimi ölçümü, okulun genel atmosferini ve kültürünü değerlendirmek amacıyla kullanılan çeşitli araçları içerir. Bu ölçüm araçları, genellikle nicel ve nitel verileri birleştirerek çok boyutlu bir değerlendirme sağlamaktadır. Okul iklimi ölçümü yapmak için kullanılan araçlardan biri, öğrenci ve öğretmen görüşlerini içeren anketlerdir. Bu anketler, katılımcıların okul ortamı, liderlik tarzları, iletişim düzenleri ve genel memnuniyetleri gibi faktörlere verdikleri yanıtlar üzerinden okul iklimini değerlendirir. Ayrıca, gözlem araçları, mülakatlar ve odak grupları da okul iklimini değerlendirmek için kullanılan diğer araçlardır (Liu vd., 2020).

Okul ikliminin değerlendirilmesi için kullanılan yöntemler, genellikle karmaşıklığını ve çok boyutlu yapısını yansıtmaktadır. Gözlem yöntemi, araştırmacıların okul ortamını doğrudan gözlemlemelerine ve çeşitli faktörleri değerlendirmelerine olanak tanır. Bu yöntem, fiziksel düzenlemelerden, öğrenci-öğretmen etkileşimine kadar geniş bir yelpazede okul iklimini değerlendirmek için kullanılabilir. Mülakatlar, okul liderleri, öğretmenler, öğrenciler ve diğer paydaşlarla yapılan bireysel veya grup görüşmeleri aracılığıyla daha derinlemesine bir anlayış elde etmeyi sağlar (Madigan & Kim, 2021). Odak grupları ise belirli konularda derinlemesine analiz yapmak amacıyla küçük gruplardan elde edilen bilgileri içerir. Okul iklimi değerlendirmesinde öğrenci görüşleri ve anketleri önemli bir rol oynar.

Öğrenciler, okulun genel atmosferini, güvenliğini, öğrenme deneyimlerini ve sosyal ilişkilerini değerlendirebilecekleri anketlere katılırlar. Bu anketler genellikle öğrencinin bakış açısından okul iklimini anlama ve değerlendirmede önemli bir araçtır. Öğrenci görüşleri, okul liderleri ve eğitimciler için kritik bilgiler sunabilir ve okul iklimini iyileştirmek adına hedeflenen stratejilerin belirlenmesine yardımcı olabilir. Bu anketler aracılığıyla elde edilen veriler, öğrenci memnuniyetini, motivasyonu ve genel öğrenme deneyimlerini anlamak için kullanılabilir (Blitz vd., 2020). Okul iklimi ölçümü, genellikle çeşitli araçlar ve yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen çok katmanlı bir süreçtir. Okul iklimini değerlendirmek, öğrenci başarısını etkileyen faktörleri anlamak ve okul yönetimine rehberlik etmek adına önemlidir. Bu ölçüm araçları ve yöntemler, okulun güçlü yönlerini belirleme, zayıf noktalarını tanımlama ve iyileştirme alanlarına odaklanma açısından okul yöneticilerine ve eğitimcilere değerli bilgiler sunabilir.

OKUL İKLİMİ İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİ

Okul iklimini iyileştirmek için en önemli stratejilerden biri, etkili liderlik rolüdür. Okul liderleri, öğrenciler arasında güveni artırmak, pozitif bir öğrenme ortamı sağlamak ve okul kültürünü geliştirmek adına liderlik rollerini etkin bir şekilde kullanmalıdır. Liderler, açık iletişim kurarak öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında olumlu ilişkilerin gelişmesine öncülük etmelidir. Ayrıca, liderler, okulun misyon ve vizyonunu net bir şekilde tanımlayarak, tüm paydaşların bu hedeflere katılımını teşvik etmeli ve birlikte çalışmayı desteklemelidir. Güçlü liderlik, okul ikliminin temelini oluşturarak öğrenci başarısını artırabilir ve öğrenme ortamını olumlu bir şekilde etkileyebilir (Perera & John, 2020).

Okul iklimini iyileştirmek için bir diğer önemli strateji, öğretmen eğitime odaklanmaktır. Öğretmenler, sadece akademik bilgiyi aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilere destekleyici bir öğrenme ortamı sunarak okul iklimini güçlendirebilirler. Eğitimciler, öğrenci-öğretmen ilişkilerini geliştirmek, öğrencilere bireysel ihtiyaçlarına uygun öğrenme fırsatları sağlamak ve sınıf içinde etkileşimi artırmak için öğrenme stratejilerini kullanmalıdır. Ayrıca, öğretmenler arasında işbirliğini teşvik etmek, profesyonel gelişimi desteklemek ve olumlu bir öğretmen kültürü oluşturmak da okul iklimini olumlu yönde etkileyebilir.

Okul iklimini iyileştirmenin bir başka önemli stratejisi, topluluk katılımını artırmaktır. Ebeveynler, yerel işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve diğer topluluk paydaşları, okulun genel başarısını ve öğrenci deneyimini olumlu yönde etkileyebilir (Agran vd., 2020). Okullar, düzenli olarak topluluk etkinlikleri düzenleyerek ve veli-öğretmen dernekleri aracılığıyla ebeveyn katılımını teşvik ederek topluluk ile daha güçlü bağlar kurabilir. Bu, öğrencilerin eğitim sürecine daha fazla katılımını sağlar, ailelerle daha etkili bir iletişim kurulmasına olanak tanır ve genel olarak okul iklimini iyileştirir. Topluluk katılımı, bir topluluk içinde birlik ve dayanışma hissi yaratırken, okul iklimini pozitif bir yönde etkileyerek öğrenci başarısını destekleyebilir.

Okul iklimini iyileştirmek için etkili liderlik, öğretmen eğitimi ve topluluk katılımı gibi stratejiler kullanılabilir. Bu stratejilerin birlikte uygulanması, öğrenci başarısını artırmak, öğrenme ortamını güçlendirmek ve okulun genel etkinliğini yükseltmek için önemli bir adım olabilir. Okul liderleri, öğretmenler ve topluluk paydaşları arasındaki işbirliği, bir okulun sadece öğrenciler için değil, tüm topluluk için olumlu bir etki yaratmasına olanak tanır.

SONUÇ

Bu araştırma, okul ikliminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin derinlemesine incelenmesiyle, eğitimde stratejik gelişmeler ve iyileştirmeler için önemli bulgular sunmuştur. Araştırma sonuçları, pozitif bir okul ikliminin, öğrenci motivasyonunu, öğrenme isteğini ve genel akademik performansını artırabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, okul liderliği, öğretmen-öğrenci ilişkileri, fiziksel çevre ve disiplin politikaları gibi okul iklimi faktörlerinin, öğrenci başarısı üzerinde belirleyici bir rol oynadığı belirlenmiştir.

Araştırmada vurgulandığı üzere, okul liderlerinin, öğretmenlerin ve diğer okul personelinin oluşturduğu sağlıklı iş birliği ve iletişim, pozitif bir okul ikliminin temel taşlarını oluşturmaktadır. Okul liderlerinin etkili yönetim becerileri, açık ve destekleyici iletişim kanalları ve öğrencilerin ihtiyaçlarına duyarlı politikaları, okulun genel atmosferini olumlu yönde şekillendirir. Bu atmosfer, öğrencilerin güvenli ve

destekleyici bir ortamda öğrenmelerine, sosyal becerilerini geliştirmelerine ve akademik hedeflerine ulaşmalarına olanak tanır.

Araştırma, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin ve sınıf içi etkileşimin de okul iklimini ve öğrenci başarısını doğrudan etkileyen önemli faktörler olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin öğrencilere karşı tutumları, öğretim yöntemleri ve öğrenciyle kurdukları ilişkiler, öğrencilerin öğrenme sürecine olan katılımını ve motivasyonunu belirler. Bu nedenle, öğretmenlerin sürekli profesyonel gelişimine ve öğrenci merkezli öğretim stratejilerine yatırım yapılması, okul iklimini iyileştirmenin ve öğrenci başarısını artırmanın anahtarlarından biri olarak görülmektedir.

Son olarak, bu çalışma, okul-veli iş birliğinin ve toplum katılımının da okul iklimi ve öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurgulamaktadır. Velilerin ve toplumun okul süreçlerine aktif katılımı, öğrencilerin eğitim deneyimlerini zenginleştiren bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Okul yönetimleri ve öğretmenlerin, velilerle ve toplumla iş birliği içinde çalışması, öğrenciler için destekleyici ve kapsayıcı bir eğitim ortamının oluşturulmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, bu araştırma, okul ikliminin öğrenci başarısı üzerindeki kritik etkisini gözler önüne sermekte ve eğitimde iyileştirme yapılması gereken alanları belirlemektedir. Eğitim liderleri, politika yapıcılar ve öğretmenler, bu bulgulardan yararlanarak, öğrenciler için daha sağlıklı, destekleyici ve başarılı bir öğrenme ortamı oluşturmak adına stratejik adımlar atabilirler. Okul iklimini iyileştirmek için etkili liderlik, öğretmen eğitimi, topluluk katılımı ve veli iş birliği gibi çeşitli stratejilerin birlikte uygulanması, eğitimde sürdürülebilir gelişmeler sağlayabilir ve tüm öğrenciler için daha iyi bir eğitim geleceği inşa edebilir.

KAYNAKLAR

Agran, M., Jackson, L., Kurth, J. A., Ryndak, D., Burnette, K., Jameson, M., ... & Wehmeyer, M. (2020). Why aren't students with severe disabilities being placed in general education classrooms: Examining the relations among classroom placement, learner outcomes, and other factors. *Research and Practice for Persons with Severe Disabilities*, 45(1), 4-13.

Blitz, L. V., Yull, D., & Clauhs, M. (2020). Bringing sanctuary to school: Assessing school climate as a foundation for culturally responsive trauma-informed approaches for urban schools. *Urban Education*, 55(1), 95-124.

Guhn, M., Emerson, S. D., & Gouzouasis, P. (2020). A population-level analysis of associations between school music participation and academic achievement. *Journal of Educational Psychology*, 112(2), 308.

Korpershoek, H., Canrinus, E. T., Fokkens-Bruinsma, M., & de Boer, H. (2020). The relationships between school belonging and students' motivational, social-emotional, behavioural, and academic outcomes in secondary education: A meta-analytic review. *Research papers in education*, 35(6), 641-680.

Kuhfeld, M., Soland, J., Tarasawa, B., Johnson, A., Ruzek, E., & Liu, J. (2020). Projecting the potential impact of COVID-19 school closures on academic achievement. *Educational Researcher*, 49(8), 549-565.

Kwan, P. (2020). Is transformational leadership theory passé? Revisiting the integrative effect of instructional leadership and transformational leadership on student outcomes. *Educational Administration Quarterly*, 56(2), 321-349.

Leithwood, K., Sun, J., & Schumacker, R. (2020). How school leadership influences student learning: A test of "The four paths model". *Educational Administration Quarterly*, 56(4), 570-599.

Liu, J., Peng, P., & Luo, L. (2020). The relation between family socioeconomic status and academic achievement in China: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 32, 49-76.

Madigan, D. J., & Curran, T. (2021). Does burnout affect academic achievement? A meta-analysis of over 100,000 students. *Educational Psychology Review*, 33, 387-405.

Madigan, D. J., & Kim, L. E. (2021). Does teacher burnout affect students? A systematic review of its association with academic achievement and student-reported outcomes. *International journal of educational research*, 105, 101714.

Perera, H. N., & John, J. E. (2020). Teachers' self-efficacy beliefs for teaching math: Relations with teacher and student outcomes. *Contemporary Educational Psychology*, 61, 101842.

Wang, M. T., Degol, J. L., Amemiya, J., Parr, A., & Guo, J. (2020). Classroom climate and children's academic and psychological wellbeing: A systematic review and meta-analysis. *Developmental Review*, 57, 100912.